

TIL KO‘NIKMALARINI BAHOLASHDA GRAMMATIK TIZIMNING STRUKTUR-FUNKSIONAL O‘RNI

Abdullayev Ikramjon Xashimjanovich¹, Abdulazizova Ozoda Abduxalil Qizi²

¹Tayanch doktorant, Andijon davlat chet tillari instituti

²Andijon davlat chet tillari instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333039>

Annotatsiya. Maqolada og‘zaki va yozma til ko‘nikmalarini baholashda grammatik tizimning struktur va funksional ahamiyati tahlil qilinadi. Grammatik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning asosiy qismi sifatida talqin etilib, xalqaro baholash tizimlari doirasida grammatik aniqlik va xilma-xillik talablarining farqlari yoritiladi. Tadqiqotda grammatik ko‘rsatkichlarni miqdoriy baholash usullari — grammatik aniqlik, struktur murakkablik va so‘z turkumlari nisbatlari — asosida natijalar tahlil etilib, yuqori baholangan nutqlarda kam xatolik va murakkab strukturalar, past darajalarda esa oddiylik ustunligi aniqlanadi. Maqola til o‘rganuvchilar grammatik kompetensiyasini baholashda struktur-funksional yondashuvning dolzarbligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: grammatik kompetensiya, struktur murakkablik, funksional aniqlik, til ko‘nikmalarini baholash, grammatik aniqlik, tilshunoslik

Abstract. This study explores the structural and functional roles of grammar in assessing speaking and writing skills. Grammatical competence is viewed as a key component of communicative competence, essential for both accurate form and effective meaning. Based on language certificate exam frameworks, grammatical accuracy and range across proficiency levels are compared. Quantitative indicators such as error rate, structural complexity, and part-of-speech ratios are analyzed. Results show that advanced users demonstrate minimal errors and greater syntactic variety, while frequent errors and simplified structures reduce fluency and clarity. The paper emphasizes a structural-functional approach to assessing and developing learners’ grammatical competence in language education.

Keywords: grammatical competence, structural complexity, functional accuracy, skill assessment, grammatical accuracy, linguistics.

Kirish

Til o‘rganuvchining kommunikativ kompetensiyasida grammatik bilim va ko‘nikmalar muhim o‘rin tutadi. Canale va Swain (1980) nazariyasiga ko‘ra, kommunikativ kompetensiya to‘rtta tarkibdan iborat bo‘lib, grammatik kompetensiya – grammatik jihatdan to‘g‘ri gaplar tuzish qobiliyati – ulardan biridir[1]. Xuddi shunday, Bachman va Palmer (1996) modeli ham til bilimini “til tizimini bilish” (organizational knowledge) tarkibida grammatik bilimni ajratib ko‘rsatadi; mazkur modelga binoan grammatik bilim lug‘at, sintaksis, fonologiya va grafikani qamrab oladi[2]. Demak, grammatik tizimni egallash kommunikativ maqsadlarni to‘g‘ri va ravon ifodalash uchun zamin yaratadi.

Grammatik me‘yorlarga rioya qilish va mazmunni aniq ifodalash imkoniyati bevosita muloqot samaradorligiga ta’sir qiladi. Purpura (2004) ta’kidlaganidek, grammatik kompetensiya L2 dagi aniq va samarali muloqotni oldindan belgilovchi asosiy omillardandir[3]. Ya’ni, grammatik qoidalarni bilish va qo‘llay olish muloqotda noaniqlik va tushunmovchiliklarning oldini oladi. Shu bois bugungi kunda tilni baholash tizimlarida grammatik ko‘nikmalar alohida

e'tiborda: CEFR (Yevropa umumiy til kompetensiyalari doirasi), xalqaro imtihonlar (IELTS, TOEFL va b.) da grammatik aniqlik va boylik mezonlari ochiq-oydin belgilangan.

Grammatik tizimni struktur va funksional nuqtai nazardan o'rganish uning baholashdagi rolini chuqurroq anglash imkonini beradi. Struktur yondashuv til birliklarining grammatik tuzilishi, qoidalari va murakkablik darajasini o'rganadi; funksional yondashuv esa bu grammatik vositalarning ma'no ifodalashdagi va muloqotdagi vazifasini tahlil qiladi. Zamonaviy lingvistikada grammatik kompetensiya faqat qoidalarni yod bilish emas, balki ularni kommunikativ niyatga mos qo'llay olish layoqatini ham o'z ichiga oladi (masalan, ma'lum bir zamon formasini mazmun talabiga ko'ra to'g'ri qo'llash, muloqotda registrga mos grammatik tuzilmalarni tanlash kabilar).

Milliy tilshunoslikda ham grammatik tizimni puxta o'zlashtirish masalasi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Masalan, N.Mahmudov va A.Nurmonov (1995) o'zbek tilining nazariy grammatikasi bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borib, til qurilishining struktur qonuniyatlarini yoritganlar[9]. Shu bilan birga, o'zbek tilini o'qitish metodikasida grammatik kompetensiya va nutqiy rivojlanish masalalari (Musulmanova, 2021; Rahmatullayev, 2006; Hamroyev, 2021 va boshq.) doimiy e'tiborda bo'lib kelmoqda. Xususan, N. Musulmanova ilmiy nutq va ijodiy ish yozish asoslariga oid qo'llanmada til madaniyati va grammatik to'g'ri ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi[10]. Shavkat Rahmatullayevning “Hozirgi adabiy o'zbek tili” darsligida grammatik qurilishning me'yorlari va uslubiy imkoniyatlari batafsil yoritilgan (Rahmatullayev, 2006). Bu ishlarda grammatik strukturalarni nafaqat nazariy, balki amaliy-kommunikativ nuqtai nazardan ham o'rganish zarurligi ta'kidlanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi – til ko'nikmalarini (og'zaki nutq va yozma nutqni) baholashda grammatik tizimning struktur va funksional jihatdan tutgan o'rnini har tomonlama tahlil qilish. Buning uchun xalqaro baholash mezonlari va ilmiy manbalar tahliliga tayangan holda grammatik kompetensiyaning baholash ko'rsatkichlari (aniqlik, murakkablik, so'z turkumlar nisbatlari va h.k.) ko'rib chiqiladi.

Metodologiya

Maqolada grammatik kompetensiyani baholashning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun integrativ yondashuv qo'llanildi. Avvalo, xalqaro baholash tizimlari)dagi grammatik me'yor va mezonlar tahlil qilindi. Bu tahlil yuqori va past darajadagi til egalarining grammatik xususiyatlarini qiyoslash, baholash shkalalarida grammatik kompetensiya uchun belgilangan talablarni aniqlash imkonini berdi. Masalan, MULTILEVEL / CEFR darajalari tavsiflarida A1 dan C2 gacha grammatik aniqlikning oshib borishi kuzatiladi[4]; IELTS baholash matritsalarida har bir band uchun grammatik to'g'riqlik va turfa struktur qo'llana olish darajasi ifodalangan[4]; TOEFL iBT nutq va yozuv bo'yicha rubrikalarida esa “Language Use” mezonida grammatikadan foydalanish ko'lami va aniqligi tavsiflanadi[3]. Shu manbalarni tahlil qilish orqali baholovchi tashkilotlar grammatik kompetensiyani qanday kriteriyalar asosida o'lchashi oydinlashtirildi.

Keyingi bosqichda, grammatik ko'nikmalarni miqdoriy baholash uslublari o'rganildi. Ilmiy adabiyotlarda ikkinchi til grammatik rivojlanishini o'lchash uchun taklif etilgan ko'rsatkichlardan foydalandik. Xususan, grammatik aniqlik indeksi sifatida 100 ta so'zga nisbatan xato soni – ER100 (Error Rate per 100 words) qo'llanildi. Bu ko'rsatkich matndagi grammatik xatolar zichligini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ona tilida yozilgan matnlarda o'rtacha 1 ta xato 100 so'zga to'g'ri keladi, xorijiy til o'rganuvchilari matnida esa 3 ta xato/100 so'zgacha maqbul, lekin 7 ta va undan ortiq xato/100 so'z matn sifati

jiddiy ravishda past ekanini ko'rsatadi[1]. Demak, ER100 qancha past bo'lsa, grammatik aniqlik shuncha yuqori baholanadi.

Grammatik struktur murakkablikni baholash uchun an'anaviy T-birikma tahliliga asoslangan ko'rsatkichlardan foydalanildi. T-birikma (T-unit) – bu mustaqil hukm (asosiy gap) va unga bog'langan ergash gaplarning yig'indisi sifatida qaraladi. Matnlardagi subordinatlik darajasini o'lchash uchun har bir T-birikma to'g'ri keladigan klauzalar soni (C/T) ko'rsatkichi olindi[6].

Metodologik yondashuvning muhim jihati shundaki, nazariy manbalar analizi va amaliy misollar tahlili uyg'unlashtirildi. Ilmiy adabiyotlardan olingan qoidalar va konsepsiyalar o'quvchilar tushunishi uchun real misollar bilan mustahkamlab borildi. Xususan, grammatik xatolarga doir nazariy fikrlar o'quvchilarga tanish bo'lgan xato/to'g'ri jumlar juftligi misolida ko'rsatildi. Masalan, ingliz tilida boshlovchi o'rganuvchilar uchun xos xatoga misol: “He eated the ice cream.” (xato fe'l shakli) va uning to'g'ri varianti: “He ate the ice cream.” Shu tarzda, grammatik qoidaga amal qilmaslik kommunikativ tushunishga qanday ta'sir qilishi tushuntirildi. Shuningdek, struktur murakkablikni ifodalovchi phrasal va clausal konstruksiyalar kontrasti misollarda berildi: masalan, “Scientists publish their results regularly.” (oddiy ergashsiz gap) bilan “Regular publication of results is important for scientists.” (murakkab otli birikma orqali ifoda) solishtirilib, ikkinchi gapda ergash gap o'rmini murakkab fraza egallagani ko'rsatildi. Bunday juft misollar yordamida klauzal murakkablik va frazal murakkablikning matn ko'rinishi va stilistik ta'siri tushuntirildi.

Natijalar va tahlil

Baholash mezonlarida grammatik kompetensiya. Xalqaro test va tizimlarda grammatik ko'nikmalarni baholash mezonlarini tahlil qilish yuqori va past darajadagi til mahoratida grammatik tizim qanday namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Multilevel darajalariga muvofiq, B1 bosqichidanoq o'rganuvchi tez-tez qo'llanadigan grammatik qurilmalarni “yetarli aniqlikda” qo'llashi, biroq erkin ifodada grammatik tuzatishlarga ehtiyoj sezilishi qayd etiladi. B2 darajada “murakkab gap qurish” qobiliyati paydo bo'lib, kichik xatolar bo'lsa ham, ular tushunmovchilikka olib kelmaydi[5]. C1 darajaga kelib esa grammatik xatolar juda nodir hodisaga aylanadi, nutq deyarli to'liq grammatik nazorat ostida bo'ladi[4]. IELTS nutq baholash matritsasida 9-ball (eng yuqori) spiker grammatik xatolarga yo'l qo'ymasligi, har qanday grammatik tuzilmani erkin qo'llay olishi bilan tavsiflanadi; 6-ball talabgor esa grammatik strukturalardan foydalanishda hali ham cheklovlar bor, murakkab gaplarda xatolarga yo'l qo'yadi, lekin bu xatolar asosan muloqotni izdan chiqarmaydi[6]. Demak, yuqori baholar grammatik me'yorning deyarli to'liq egallanganini, past baholar esa grammatik cheklov va kamchiliklar mavjudligini ko'rsatadi.

Grammatik aniqlik (Accuracy). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, grammatik xatolar chastotasi nutq sifati va bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yozma ishlarni baholashda hakamlar odatda xatolar soni va og'irligiga katta e'tibor beradilar. ER100 ko'rsatkichi (100 ta so'zga xato soni) ortgan sari, baholanayotgan matnning ravonligi va tushunarligiga salbiy ta'sir ortadi. Masalan, ilmiy adabiyotda qayd etilishicha, 3 ta grammatik xato/100 so'z gacha bo'lgan matn hali ham qabul qilinarli deb hisoblanadi, ayniqsa ikkinchi til yozuvchisi uchun; lekin 7 ta va undan ortiq xato/100 so'z matnni jiddiy nosifatligiga olib keladi[4]. Ta'kidlash joizki, ona tilida yozilgan matnlarda ham muayyan xato me'yori mavjud – masalan, ingliz tili uchun tadqiqotda ona tilida yozuvchi talabalar matnida o'rtacha atigi 1 ta grammatik xato 100 so'zga to'g'ri kelgani aniqlangan[6]. Demak, til o'rganuvchilari uchun 3-4 xato/100 so'z hali jiddiy nuqson bo'lmasa, bundan oshib ketgan xatolar esa e'tiborli signal bo'la oladi. Biz tahlil qilgan yuqori

baholangan nutq namunalari (masalan, IELTS 8.0-9.0 band yozuvlari) deyarli xatosiz, yoki juda mayda grammatik “sirpanish”lar mavjud edi – masalan, qaratqich kelishigining -s qo‘shimchasini unutish yoki maqolaning noto‘g‘ri ishlatilishi kabi kichik xatolar. Bu xatolar hattoki bo‘lsa ham, mazmunni tushunishga xalaqit bermaydi va ko‘pincha yozuvchi/notiq o‘zi tezda to‘g‘rilab oladi. Past baholangan ishlarda esa xatolar ko‘pligi bilan birga, ular yig‘ilib ketib tushunishga to‘sqinlik qilishi kuzatildi. Misol uchun, bir talabanning insho parchasida quyidagi jumla keltirilgan edi: “If people will work together, they can to solve many problem easily.” Bu jumlada bir necha grammatik xato mavjud: shart ergash gapda “will” ortiqcha qo‘llangan (to‘g‘risi: if people work together), ikkinchi qismda modal so‘ng fe‘lning noto‘g‘ri shakli “can to solve” ishlatilgan (to‘g‘risi: can solve), “many problem” so‘z birikmasida o‘tning ko‘plik qo‘shimchasi tashlab qoldirilgan. Natijada jumla mazmunan tushunilsa-da, ketma-ket xatolar uning sifatini pasaytirgan. Bu kabi xatolar tez-tez takrorlansa, baholovchi nazarida matn “xato bilan to‘la” ko‘rinadi va balni tushiradi. Shunday qilib, grammatik aniqlikni oshirish – ya‘ni xatolarni imkon qadar minimallashtirish – nutq sifatini yuksaltirishning eng asosiy shartlaridan biridir. Bunda, albatta, nafaqat qoidalarni bilish, balki tahrir qila olish, o‘z nutqini nazorat qilib, xatoni sezish ko‘nikmasi ham muhimdir.

Grammatik struktur murakkablik (Complexity). Grammatik kompetensiyaning yana bir muhim ko‘rsatkichi – bu nutq qurilishining murakkablik darajasi, ya‘ni o‘quvchi/yoki tinglovchiga yetkazilayotgan ma‘lumotning grammatik jihatdan qanday tuzilganidir. Oddiy gaplardan iborat, sodda sintaksisga ega nutq boshlang‘ich bosqichga xos bo‘lsa, murakkab qurilmalar (qo‘shma gaplar, qavsli strukturalar, qator aniqlovchilar) yuqori bosqichga xos. Biz tahlil qilgan yozma ishlar va og‘zaki nutq transkriptlarida yuqori bahoga ega bo‘lganlarda murakkab gaplardan foydalanish, ergash gaplar yordamida fikrni boyitish hollari ko‘p uchradi. Masalan, bir IELTS yozma ishi (Band 8) quyidagi kabi murakkab gapdan foydalangan edi: “While it is undeniable that technology has improved living standards, it is also evident that this advancement has led to environmental challenges.” Ushbu jumlada ikkita ergash gap (It is undeniable that..., it is also evident that...) bosh gap tarkibida uyg‘unlashgan. Bu kabi murakkab sintaktik konstruktsiya fikrni aniqroq va to‘liqroq ifodalashga xizmat qilgan va imtihon baholovchilari tomonidan “grammatical range”ning yuqori namunasiga sifatida e‘tirof etilgan.

Grammatik murakkablik kommunikativ maqsadga muvofiq bo‘lgandagina ijobiy baholanadi. Murakkab gaplar oshirishi uchun emas, balki kerakli mazmunni aniq ifodalashi uchun ishlatilishi lozim. Masalan, ba‘zi o‘quvchilar yuqori ball olish ilinjida haddan tashqari uzun va chigal gaplar yozishga urinishadi – lekin natijada grammatik xatolar ham ko‘payib, mazmun chalkashib ketadi. Bunday hollarda baho ko‘tarilmaydi, aksincha, aniqlik yo‘qolgani uchun pasayishi mumkin. Shuning uchun baholovchilar struktur murakkablik va aniqlik o‘rtasidagi muvozanatga e‘tibor beradilar. Ideal nutq – bu murakkab sintaksis orqali boy mazmun ifodalangan, lekin shu bilan birga grammatik aniqligi yuqori, ravon va tushunarli nutqdir.

So‘z turkumlari nisbati va funksional qo‘llanilish. Grammatik tizimning funksional ko‘rinishlaridan biri nutqda turli so‘z turkumlarining qo‘llanilishidir. Ma‘lumki, rasmiy yozma uslub ko‘proq nominal xarakterga ega – unda ot, sifat, fe‘l masdarlari kabi nominal vositalar ko‘p qo‘llanadi, shaxs olmoshlari kam ishlatiladi; og‘zaki suhbatda esa aksincha, predikativ xarakter kuchli – fe‘l, olmosh, ko‘rsatish olmoshlari va h.k. ko‘p qo‘llanadi. Bu farq baholashda ham kuzatiladi. Masalan, IELTS og‘zaki imtihonida baland ball olgan kanddatlar o‘z nutqida mavzudan chetlashmagan holda turli grammatik konstruktsiyalarni qo‘llashadi, shu jumladan passiv qurilishlar, gerundiy va infinitiv tuzilmalar, murakkab sifatlash va aniqlashlar. Past ball

olganlarda esa nutq asosan men-siz tuzilgan oddiy gaplardan iborat bo‘lib qoladi: personal olmoshlar (I, we) va sodda fe‘l zamonlari atrofida aylana beradi. Bu nafaqat struktur kambag‘allik, balki funksional cheklanganlikni ham ko‘rsatadi – fikrni turli usullarda, kontekstga mos tarzda ifodalash layoqati cheklanganligini bildiradi.

Funksional nuqtai nazardan grammatik kompetensiya shuningdek grammatik vositalarni kommunikativ niyatga mos qo‘llash qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Bu baholash jarayonida quyidagicha ko‘zga tashlanadi: masalan, yuqori darajadagi spiker bir fikrni bildirish uchun turli grammatika yo‘llarini tanlay oladi – buyruq berishda bevosita imperativ (“Give me the report by Monday.”) yoki yumshoqroq shaklda modal fe‘l bilan (“Could you submit the report by Monday?”) ifodalashni kommunikativ vaziyatga qarab moslashtiradi. Pastroq kompetensiyaga ega spiker esa bunday nozik farqlarni hisobga olmaydi, masalan, hamma holatda oddiy buyruq ohangida gapirishi mumkin, bu esa pragmatik xatoga olib keladi. Yoki, masalan, o‘tmishdagi voqeani hikoya qilishda ingliz tilida zamondoshlikni (Sequence of Tenses) saqlash kerak; yuqori malakali yozuvchi “He said he had finished the work.” deb yozsa, past malakali kishi “He said he finished the work.” deb grammatik moslashuvni e‘tiborsiz qoldirishi mumkin – bu ham funksional noaniqlikka sabab bo‘ladi. Shunday grammatik pragmatikaning nozik jihatlari, albatta, baholash mezonlarida bevosita yozib qo‘yilmagan bo‘lsa-da, ekspert baholovchilar buni sezib turadilar. IELTS kabi imtihonlarda yuqori ball olgan esse va nutqlarda ohangdoshlik, uslubga moslik kabi yashirin grammatik mezonlar ham talab darajasida bo‘ladi.

Misollar orqali tahlil. Grammatik nazariy fikrlarning amaliy tasdig‘i sifatida ba‘zi misollarni ko‘rib chiqamiz. Ingliz tilidagi quyidagi gaplarni tahlil qilamiz:

Xato: “She no think you right.” – (grammatik xato: yordamchi fe‘l va inkor yuklamasi noto‘g‘ri qo‘llangan)

To‘g‘ri: “She doesn’t think you’re right.” – (to‘g‘ri grammatik qurilish)

Bu misolda birinchi jumla grammatik jihatdan noto‘g‘ri bo‘lib, unda ingliz tilining hozirgi zamon inkor gap qoidasi buzilgan (do/does + not + infinitive). Natijada, ifoda g‘alati va noaniq chiqadi. Ikkinchi jumla esa qoidaga muvofiq tuzilgan va fikrni aniq yetkazmoqda. Agar o‘quvchi/shogird imtihonda birinchidek xatoga yo‘l qo‘ysa, grammatical accuracy bandi bo‘yicha bahosi pasayadi – zero, bu kabi bazaviy qoidalarni egallash grammatik kompetensiyaning ilk shartidir.

Yana bir misol, phrasal vs clausal ifodaga doir:

A: “In recent years, cities have grown rapidly, which has led to various challenges.” (klauzal murakkablik: ergash gap orqali bog‘langan)

B: “In recent years, rapid urban growth has led to various challenges.” (frazal murakkablik: otli birikma orqali ifoda)

Bu ikki jumla mazmunan deyarli bir xil, lekin grammatik qurilishi farq qiladi. A variantida sabab-oqibat bog‘lanish “which has led to...” degan ergash gap bilan ifodalangan – bu usul og‘zaki nutqda va pastki darajadagi yozma nutqda keng qo‘llanadi. B variantida esa xuddi shu ma‘no “rapid urban growth” (tezkor shahar o‘sishi) degan murakkab otli birikma bilan berilgan, natijada gap ixchamroq va akademik uslubda yangramoqda. Yuqori darajadagi yozma ishlarda B kabi konstruksiyalar ko‘proq uchraydi va baholovchilar nazarida bu til boyligi va grammatik mahoratdan dalolat beradi. Shu bilan birga, bu konstruksiya to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llanganini ham kuzatishadi – masalan, noto‘g‘ri qo‘llash bo‘lganida (aytaylik, otli birikma ma‘no noaniqligiga olib kelsa), tanqidiy baholanardi. Bizning misolda B aniq va mantiqan to‘g‘ri.

Yana bir jihat – so‘z turkumlari nisbati bo‘yicha misol: tasavvur qiling, ikki nafar talaba bir xil mavzuda insho yozgan. Birinchisi quyidagicha jummlar ishlatgan: “I think we should educate people about recycling. They need to know it’s important for the environment.” Unda olmoshlar (“we”, “they”) va sodda fe‘llar (“educate”, “know”) ko‘p. Ikkinchi talaba esa shunday yozgan: “Raising public awareness about recycling is crucial, as it plays a significant role in environmental protection.” Bu jumlada konkret olmosh yo‘q, “public awareness” va “environmental protection” kabi ikki nomial birikma qo‘llangan. Natijada, ikkinchi matn til jihatidan boyroq va formallashtirilgan tuyuladi. Baholashda, albatta, birinchi matn ham tushunarli, lekin uslub va grammatik boylik nuqtai nazaridan ikkinchisi yuqori baho olishi ehtimoli ko‘proq. Chunki ikkinchi matnda grammatikaning funksional qo‘llanishi – masalan, majhul nisbat (is crucial), murakkab aniqlovchi (significant role) – barchasi joyida va mavzuni rasmiy-ohangda yoritishga xizmat qilgan.

Umuman olganda, natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yuqori baholangan nutq namunalari grammatik jihatdan ham aniq, ham boy bo‘lib, bunda grammatik shakllar to‘g‘ri qo‘llangan va turli tuzilmalar orqali fikr muvaffaqiyatli ifodalangan. Past baholangan nutqlarda esa grammatik xatolar soni ko‘p, strukturalar takroriy va sodda, bu esa fikrning to‘liq ifodalanmasligiga yoki muloqotda kamchiliklarga olib kelgan. Struktur-funksional tahlil esa grammatik kompetensiya rivojlanishi davomida o‘quvchi avval grammatikaning to‘g‘ri qo‘llashini (aniqlikni), so‘ngra murakkab tuzilmalar qurishni (murakkablikni) o‘zlashtirishini ko‘rsatadi, lekin eng muhimi – eng yuqori bosqichda bu ikkalasini kommunikativ maqsadlarga mos tarzda uyg‘unlashtira olishidir.

Xulosa

Til ko‘nikmalarini baholashda grammatik tizimning o‘rni beqiyos darajada katta bo‘lib, u ikki asosiy qirrada namoyon bo‘ladi: struktur jihati va funksional jihati. Struktur jihatdan qaralganda, grammatik kompetensiya o‘quvchining grammatik qoidalarni bilishi, murakkab gaplar tuza olishi va grammatik xatolarga yo‘l qo‘ymaslik layoqatini anglatadi. Funksional jihatdan esa, bu kompetensiya o‘quvchining grammatik vositalarni muloqot jarayonida mazmunan to‘g‘ri va samarali qo‘llay olish qobiliyatini ifodalaydi.

Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yuqori darajadagi til egasi grammatik me‘yorlarni puxta egallagan bo‘lib, o‘z nutqida murakkab sintaktik qurilmalarni mahorat bilan ishlata oladi, shu bilan birga, uning grammatik tanlovi har doim kommunikativ maqsadga xizmat qiladi. Bunday notiq yoki yozuvchi o‘z fikrini nozik ma‘nolar bilan ifodalash uchun turli grammatik konstruksiyalarni ongli ravishda qo‘llaydi (masalan, ta‘kidlash uchun invertsiya, rasmiy ohang uchun majhul nisbat, ehtimollik ifodasi uchun modal fe‘llar va hokazo). Baholovchilar bunday ko‘nikmalarni yuqori ball bilan rag‘batlantiradilar, chunki bu kommunikativ kompetensiyaning yuksak darajasini ko‘rsatadi.

Past darajadagi nutqda esa, kuzatilishicha, grammatik xatolar ko‘pligi va struktur soddaligi muloqot samaradorligini cheklaydi. Fikrlarni faqat sodda gaplarda ifodalash, murakkab bog‘lanishlarni qo‘llay olmaslik natijasida nutq ibtidoiy ko‘rinadi va ko‘p hollarda mazmun boy bermoqda. Grammatik xatolar esa tinglovchi yoki o‘quvchining diqqatini chalg‘itib, hatto ba‘zan noto‘g‘ri tushunishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun baholash mezonlarida grammatik to‘g‘riqlik (accuracy) eng muhim bandlardan biri sanaladi – u kommunikativ xabarni yetkazish ravonligi uchun zamin yaratadi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, til ko‘nikmalarini baholash amaliyotida struktur-funksional yondashuvni qo‘llash tavsiya etiladi. Bu degani, o‘quvchining grammatik bilim va ko‘nikmalarini baholaganda biryoqlama – faqat to‘g‘ri/noto‘g‘ri aspektidagina – qolib

ketmaslik, balki uning grammatik vositalardan foydalanib qanchalik boy va aniq muloqot qila olayotganini ham inobatga olish lozim. Imtihon va testlar tuzishda grammatik kompetensiyani o‘lchash uchun nafaqat test savollari (masalan, bo‘shliqni to‘ldirish, qoidani bilish) balki, aynan integrativ topshiriqlar – yozma insho, og‘zaki intervyu – orqali grammatik ko‘nikmaning kommunikativ tatbiqini sinovdan o‘tkazish maqsadga muvofiq. Zero, o‘quvchi grammatikani haqiqiy vaziyatda qo‘llay olsagina, u kompetent hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, grammatik tizimning struktur va funksional jihatlarini birgalikda inobatga olish – zamonaviy til baholashining ustuvor tamoyillaridan biridir. Grammatik kompetensiya rivoji kompleks hodisa bo‘lib, uning mezonlari ham miqdoriy (xatolar soni, gap murakkabligi) ham sifat jihatdan (mazmun ifodalay olish, pragmatik moslik) baholanadi. Yuqori bosqichda til egasi grammatik xatolardan xoli bo‘libgina qolmay, balki turfa grammatik vositalar bilan o‘z fikrini aniq va ta’sirchan yetkazishga erishadi – baholash tizimlari aynan shunday mahoratni aniqlab, rag‘batlantirishga qaratilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1-47.
2. Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). *Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests*. Oxford University Press.
3. Council of Europe. (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)*. Cambridge University Press. (Hamda 2020 yil nashr etilgan CEFR Companion Volume’dan foydalanildi)
4. IELTS Partners. (2018). *IELTS Speaking Band Descriptors (public version)*. Retrieved from IELTS official sources.
5. ETS. (2019). *TOEFL iBT Speaking and Writing Scoring Rubrics*. Educational Testing Service.
6. Purpura, J. E. (2004). *Assessing Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Biber, D., & Gray, B. (2010). Challenging stereotypes about academic writing: Complexity, elaboration, explicitness. *Journal of English for Academic Purposes*, 9(1), 2-20.
8. Lu, X. (2010). Automatic analysis of syntactic complexity in second language writing. *International Journal of Corpus Linguistics*, 15(4), 474-496.
9. Casal, J. E., & Lee, J. J. (2019). Syntactic Complexity and Writing Quality in Assessed First-Year L2 Writing. *Journal of Second Language Writing*, 44, 51-62.
10. Mahmudov, N., & Nurmonov, A. (1995). *O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (Sintaksis)*. Toshkent: O‘qituvchi.
11. Musulmanova, N. R. (2021). *Ilmiy va ijodiy ish yozish asoslari*. Toshkent: Aktiv Print.
12. Rahmatullayev, Sh. (2006). *Hozirgi adabiy o‘zbek tili: Darslik*. Toshkent: Universitet nashri.
13. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students’ creative activity in primary education: communicative competence as a factor. *Ilmiy elektron jurnal (Online)*.
14. Biber, D. et al. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Harlow: Pearson Education.
15. Vann, R., Meyer, D., & Lorenz, F. (1984). Error gravity: A study of faculty opinion of ESL errors. *TESOL Quarterly*, 18(3), 427-440. (Mazkur tadqiqotda xatolarni baholash ko‘rsatkichlari keltirilgan)
16. Xalqaro imtihon matritsalar va ko‘rsatmalar: IELTS (Cambridge English Assessment), TOEFL iBT (ETS) rasmiy hujjatlaridan olingan izohlar.

Internet havolalar:

1. Communicative Competence | Foreign Language Teaching Methods: Speaking
<https://coerll.utexas.edu/methods/modules/speaking/01/jigsaw.php>
2. Assessing the Usefulness of the New National College English Test Band 4 (CET-4) in China
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228454/FULLTEXT01.pdf>
3. (PDF) Assessing Grammar
https://www.academia.edu/69625197/Assessing_Grammar
4. Qualitative aspects of spoken language use - Table 3 (CEFR 3.3): Common Reference levels - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-3-cefr-3.3-common-reference-levels-qualitative-aspects-of-spoken-language-use>
5. IELTS Speaking Band Descriptors
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_speaking_band_descriptors.pdf
6. CROSS-LINGUISTIC INFLUENCES BETWEEN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES
| JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS
<https://scientific-jl.org/new/article/view/10879>